

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛОЖЕЧКО-ДИСКОВОГО САДИЛЬНОГО АПАРАТА КАРТОПЛЕСАДЖАЛКИ

*О. Биченко, студент;
М. Васильковський, студент;
С. Лещенко, к.т.н., доцент*

Центральноукраїнський національний технічний університет

Ефективність вирощування картоплі значною мірою визначається якістю виконання операції садіння, яка безпосередньо впливає на рівномірність розміщення рослин у рядку, повноту сходів та кінцеву врожайність культури. Одним із базових елементів машин для садіння картоплі є садильний апарат, що забезпечує дозовану подачу бульб у борозну з дотриманням заданого інтервалу. В умовах багатьох фермерських господарств України до цих пір широко застосовуються картоплесаджалки оснащені ложково-дискowymi садильними апаратами [1, 4, 5].

Незважаючи на конструктивну простоту та надійність, серійні ложково-дисківі апарати мають обмеження щодо робочої швидкості, що в більшості випадків не перевищує 6 км/год. Підвищення швидкості агрегату призводить до збільшення кількості пропусків бульб у рядку, появи двійників або випадання картоплин із ложечок, що не відповідає сучасним агротехнічним вимогам [2, 6]. У зв'язку з цим актуальним є завдання наукового обґрунтування параметрів ложково-дискОВОГО садильного апарата з метою забезпечення стабільної та якісної роботи картоплесаджалки на підвищених швидкостях.

Основна увага в роботі зосереджена на аналізі впливу кількості ложечок на садильному диску, геометрії ложечки та частоти обертання диска на якість садіння картоплі.

У процесі теоретичних досліджень встановлено взаємозв'язок між швидкістю руху агрегату, частотою обертання садильного диска та інтервалом між бульбами у рядку. Підтверджено, що за фіксованої швидкості руху агрегату збільшення кількості ложечок на диску призводить до зменшення відстані між бульбами, а отже, дозволяє адаптувати садильний апарат до заданої схеми посадки без істотного зниження продуктивності. Для схеми посадки 70×25 см і робочої швидкості 7...8 км/год доцільна є кількість ложечок на диску 15 штук.

Важливим показником якісної роботи ложково-дискОВОГО апарата є надійне утримання бульб у ложечках під час транспортування без їх механічного пошкодження. У роботі виконано обґрунтування параметрів притискних пальців і пружин, які створюють зусилля притискання бульби до ложечки. Розрахунки показали, що при жорсткості пружини 20...25 Н/м і деформації близько 5 мм сила стискання становить приблизно 0,1 Н, що є достатнім для утримання картоплини під дією відцентрових і гравітаційних сил та водночас не перевищує допустимі значення контактного тиску, за яких можливе пошкодження тканин бульби.

Експериментальні дослідження, проведені в польових умовах із використанням серійної картоплесаджалки СН-4Б, підтвердили результати теоретичних обґрунтувань. Якість розподілу бульб за довжиною рядка визначали за стандартною методикою: сошникову групу картоплесаджалки піднімали, здійснювали подачу картоплі без загортання в ґрунт, після чого проводили вимірювання інтервалів між бульбами та порівнювали отримані результати з номінальними значеннями. На основі цих даних розраховували відсоток пропусків. Дослідження проводили для варіантів із різною кількістю ложечок на садильному диску – 9, 12, 15, 18 та 21.

Отримані результати, що характеризують вплив кількості ложечок на рівномірність розподілу бульб і відсоток пропусків, були зведені в узагальнену таблицю. Подальший аналіз експериментальних даних здійснювали із використанням програмного комплексу STATISTICA 12, що дозволило визначити закономірності зміни основних показників роботи садильного апарата картоплесаджалки.

Обробку результатів експериментальних досліджень виконували із використанням загальноприйнятої методики планування та аналізу експериментів [3]. Це дало змогу побудувати поверхню відгуку (рис. 1), яка відображає взаємозв'язок між кількістю ложечок на садильному диску та інтервалом розміщення бульб у рядку та вплив зазначених факторів на критерій оптимізації, яким виступав відсоток пропусків бульб.

У процесі роботи з програмою було також отримано рівняння регресії, що описує вплив кожного із досліджуваних факторів на кількість пропусків картоплин уздовж рядка.

Отримана статистична математична модель наступна:

$$Y(C) = 31,7683 - 0,2033 \cdot x_1 - 3,0403 \cdot x_2 - 0,001 \cdot x_1^2 + 0,0794 \cdot x_2^2 + 0,0137 \cdot x_1 \cdot x_2.$$

Рис. 1. Поверхня відгуку та лінії рівного виходу по оцінці впливу кількості ложечок та інтервалу між картоплинами на кількість пропусків

Аналіз рівняння регресії та побудованого графічного відображення (рис. 1) довели, що картопледжалка СН-4Б, працюючи зі швидкістю руху близько 7...8 км/год і оснащена садильним диском із 8...14 ложечками, незалежно від заданого інтервалу садіння, забезпечує 4,5...10 % пропусків бульб, що перевищує допустимі агротехнічні вимоги. Це підтверджує, що серійна конструкція картопледжалки СН-4Б із 12 ложечками на одному диску не може забезпечити якісну посадку за вказаних умов експлуатації.

Водночас збільшення кількості ложечок до 15...21 шт. сприяє зменшенню відсотка пропусків, хоча ефект зберігається лише до певного рівня – надлишок ложечок призводить до взаємного заважання їх роботі. Крім того, надмірна кількість ложечок ускладнює процес монтажу, регулювання та налаштування притискних механізмів садильного апарата.

На підставі аналізу експериментальних результатів встановлено, що оптимальна кількість ложечок на одному садильному диску становить 15 шт., що дозволяє знизити кількість пропусків до 3 % при швидкості руху 7...8 км/год. Отже, результати експериментів підтвердили теоретичні обґрунтування, згідно з якими для забезпечення якісної роботи картопледжалки СН-4Б доцільно встановлювати по 15 ложечок на кожному садильному апараті агрегату.

Список використаних джерел

1. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.
2. Думич В. Підвищення якості садіння картоплі прогресивними робочими органами картопледжалок / В. Думич, В. Залужний // Вісник ЛНАУ: Агроінженерні дослідження. – №13. – Т. 2. – Львів, 2009. – С. 86-89.
3. Підручник дослідника. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. / Васильковський О.М., Лещенко С.М., Васильковська К.В., Петренко Д.І. – Кіровоград, Х.: Мачулін, 2016. – 204 с.
4. Бондарчук А.А. Картопледжалка комбінована для садіння картоплі на малих ділянках без механічного пошкодження бульб / А.А. Бондарчук, І.Х. Мороз, О.А. Кравченко // Картоплярство України. – 2009. – № 1–2. – с. 39–43.
5. Думич В. Аналіз конструкцій для садіння картоплі / В. Думич // Техніка і технології АПК. –2012. – №12(39). – С. 10–13.
6. Ляшук, В.М. Особливості формування врожаю картоплі / В.М. Ляшук, В.Ф. Дідух, Т.П. Герасимик-Чернова, І.С. Бартошик // Сільськогосподарські машини: зб. наук.ст. – Луцьк, 2019. – Вип. 42. – С. 49–55.
7. Васильковський О., Лещенко С., Васильковська К., Петренко Д. Основи наукових досліджень. Перші наукові кроки. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. – Харків: Мачулін, 2019. 164 с.
8. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машини сільськогосподарського виробництва. - Тернопіль, 2005.- 228с.
9. Рязанцев, В.Б. Вирощування картоплі з використанням картопледжалки із ложково-дисківим садильним апаратом для садіння бульб різних розмірів /В.Б. Рязанцев, Г.Х.Мороз, М.В. Рязанцев, А.О. Рожнятовський // Картоплярство. – К.,2012. Вип. 41. – С.121–128.
10. Картопля: як посадиш — так і збереш / О. Вишнеvsька// Пропозиція – 2017. – № 4. – С. 100–102.
11. Бондарчук, А.А. Проблеми технології виробництва картоплі в Україні / А.А. Бондарчук, П.Ф. Каліцькій, І.Х. Мороз // Картоплярство України. – 2007. – № 2(7). – С. 4–7.
12. Рожнятовський, А.О. Обґрунтування параметрів технології вирощування картоплі та вдосконалення окремих робочих органів машин для її виробництва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Рожнятовський Андрій Олегович ; Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН». – Київ, 2020. – 23 с.
13. Липа, А.С. Інтенсивна технологія вирощування картоплі з дослідженням та вдосконаленням картопледжалки : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С.М. Лещенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021.
14. Ляшенко, С.В. Удосконалення механізованої технології вирощування картоплі на присадибних ділянках / С.В. Ляшенко // Scientific Progress & Innovations. – 2018. – № 2. – С. 162–165.
15. <https://propozitsiya.com/articles/tekhnika-ta-obladnannya/suchasni-kartoplesadzhalni-mashyny-v-ukrayini>